

TURK XALQ QO'SHIQLARINING USLUB XUSUSIYATLARIGA DOIR**Muminova Nilufar Toshpulot qizi**<https://doi.org/10.5281/zenodo.17519890>**Annotatsiya**

Ushbu maqolada turk xalq qo'shiqlarining uslubiy xususiyatlari va ularning mazmuniy badiiy talqini tahlil qilingan. Türküler insonning ruhiy holati, ichki kechinmalari, sevgi, sog'inch, ayriliq va g'am-alam kabi tuyg'ularni lirik ohangda ifodalovchi folklor namunalaridir. Tadqiqotda Kayseri turku to'plamiga mansub "Gesi Bağları" qo'shig'i misolida tashbeh va metafora kabi tasvir vositalarining qo'llanishi yoritilib, qo'shiq obrazlaridagi poetik mazmunning ochilishi ilmiy asosda izohlangan. Natijalar turk xalq qo'shiqlarida badiiy ifoda va musiqiy ohang uyg'unligi ularning ruhiy ta'sirchanligini oshirishini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar:

türkü, lirik janr, badiiy tasvir vositalari, tashbeh, metafora, Gesi Bağları, folklor, poetik obraz.

Kirish

Xalq qo'shiqlari har bir xalqning ma'naviy merosini ifodalovchi eng qadimgi folklor janrlaridan biridir. Ular xalqning tarixiy xotirasi, hayotiy tajribasi, ruhiy olami va estetik qarashlarini o'zida mujassam etadi. Turk xalqi og'zaki ijodi tarkibida turkular keng tarqalgan bo'lib, ular asrlar davomida avloddan avlodga og'zaki an'ana yo'li bilan yetib kelgan.

Tadqiqotning maqsadi

Turk xalq qo'shiqlarining uslubiy va badiiy xususiyatlarini aniqlash hamda "Gesi Bağları" qo'shig'i misolida tashbeh va metaforalar tahlilini amalga oshirish.

Asosiy qism

Turk xalq qo'shiqlari mazmuniga ko'ra 12 guruhga ajratiladi: bolalar qo'shiqlari, tabiat qo'shiqlari, ishqiy lirik qo'shiqlar, marosim qo'shiqlari, qahramonlik qo'shiqlari va boshqalar. Ularning tilida soddalik, ravonlik, tabiiylik va ohangdorlik ustuvorlik qiladi.

"Gesi Bağları" qo'shig'ida:

- "Qo'llarga xna qo'ymaslik" — azadorlik ramzi sifatida qo'llangan;
- Mevasi ko'p daraxt shoxi — dardning og'irligi va ko'tarilmasligini ifodalaydi;
- Majnuntolga qiyoslash — ruhiy ezilishning tasviriy kuchini oshiradi.

Qo'shiqda qushlar, gullar, shamol, yomg'ir kabi tabiat obrazlari qahramonning ruhiy holatini tashqi muhit bilan uyg'un holda aks ettiradi.

Xulosa

Turk xalq qo'shiqlarida badiiy tasvir vositalaridan mahorat bilan foydalanilishi ularning badiiy-estetik ta'sirini kuchaytiradi. Ular insonning ichki kechinmalarini poetik ifodalash orqali tinglovchi qalbiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Türküler xalqning ruhiy olami va milliy qadriyatlarini avloddan avlodga yetkazishda muhim o'rin tutadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Boboyev T., Boboyeva Z. Badiiy san'atlar. – Toshkent: TDP, 2001.
2. Doniyorov X., Yo'ldoshev B. Adabiy til va badiiy stil. Toshkent, 1988.
3. Yo'ldoshev M. Badiiy matn lingopoetikasi. – Toshkent: Fan, 2008.
4. İbtidosidan Bugungi Kuniga Qadar Turkiya Turk Adabiyoti. Ankara, 2003.
5. Gazi Türkiyat Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi. 2010/6.